

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘han, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheyyla Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.
© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

INFORMAL TA'LIM MUHITIDA BO'LAJAK INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING NUTQIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Azimova Gulamol Begimqul qizi,
O'zbekiston milliy pedagogika universiteti tayanch doktoranti
guljamolazimova15@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda qo'llaniladigan metodlar haqida muallifning fikr va mulohazalari bayon qilingan. Xususan, nutqiy ko'nikmalarining turlariga hamda olim va metodistlarning ular haqidagi qarashlariga alohida to'xtalib o'tilgan. Nutqiy ko'nikmalarining rivojlantirishda qo'llanilishi muhim ahamiyat kasb etadigan informal ta'lim muhiti haqida ma'lumot berilgan. Ushbu informal ta'lim muhitida talabaning mustaqil faoliyatini tashkil qilish bosqichlari taklif etilgan.

Kalit so'zlar: informal ta'lim, nutqiy ko'nikmalar, bo'lajak ingliz tili o'qituvchisi, til o'rganish uslublari, yozish ko'nikmasi, til bilish darajalari, gapirish ko'nikmasi.

Abstract. This article presents the author's thoughts and observations on the methods used to develop students' speech skills. In particular, the types of speech skills and the views of scientists and methodologists on them are discussed. Information is provided about the informal educational environment, where the use of speech skills in the development of speech skills is of great importance. The stages of organizing the student's independent activity in this informal educational environment are proposed.

Keywords: informal education, speech skills, future English teacher, language learning styles, writing skills, language proficiency levels, speaking skills.

Hozirgi globallashtirish sharoitida til ta'limiga oid metodikani takomillashtirish, xorijiy til o'qitishga oid zamonaviy yondashuvlarni qayta ko'rib chiqish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, talabaning darsdan tashqari vaqtida mustaqil faoliyati orqali nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirish jarayonini tashkil etish muhim masala hisoblanadi.

Nutqiy ko'nikmalar-til o'rganuvchining erkin muloqot qila olishini ta'minlashga xizmat qiladi. Ingliz tilida nutq faoliyati turlari sifatida o'qish, yozish, gapirish, tinglab tushunish ko'nikmalari nazarda tutiladi. Nutqiy ko'nikmalar tushunchasi esa, og'zaki nutqiy ko'nikma va yozma nutqiy ko'nikma turlariga bo'linadi. Og'zaki nutqiy ko'nikma "gapirish ko'nikmasi", "speaking" kabi terminlar bilan ataladi hamda dialogik va monologik nutqni o'z ichiga oladi. Monologik nutq bir shaxning nutqiy faoliyati bo'lib, yakkanutq nomi bilan uchraydi. Yakkanutqda fikrlar bir-biriga bog'langan holda namoyon bo'ladi. Juftnutq-ikki va undan ortiq shaxslarning o'zaro nutqiy faoliyati hisoblanadi. Dialogik nutq replikalardan tashkil topadi. Replika savol-savol, savol-javob, xabar-xabar kabi tuzilmalar ko'rinishida bo'lishi mumkin. J. Jalolov yakkanutq va juftnutqning o'ziga xos xususiyatlari sifatida quyidagilarni sanab o'tgan:

-uzluksiz hukm suradi;

-mazmunan izchil, ifodalangan g'oyalar tayanch jumlar vositasida asta-sekin rivojlanadi;

-fikir-mulohazalarning ma'lum darajada tugallanganligi nutq namunalarida ifodalanadi.

Juftnutq replikalardan tashkil topadi. Ushbu replikalar savol-savol, savol-javob, xabar-savol, xabar-xabar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Juftnutqning o'ziga xos xususiyatlari:

-ajralmas dialogik birlikning nutqiy vaziyatga mos kelishi;

-dialogik birlikdagi ellips va qisqartmalarning o'z o'rnida qo'llanishi;

-suhbatdoshlarning replikalari mazmunan bog'lanishi [Jalolov J., 2012. 241]

Yozma nutqiy ko'nikma nutq analizatorlarining barchasi qatnashadigan murakkab faoliyat hisoblanadi. Yozuvda tovush va harf timsollari aks etadi, adabiyotlarda "writing", "yozuv ko'nikmasi" atamalari bilan nomlanadi. Ingliz tilida yozuv ko'nikmasining rivojlanganligi mezonlari sifatida quyidagilar belgilangan:

1. Task achievement-vazifaga erishish;

2. Coherence, cohesion-uyg'unlik;

3. Lexical resource-leksik manba;

4. Grammatical range, accuracy-grammatik diapazon, aniqlik.

Nutqiy ko'nikmalarning turlari

Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarining nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishda informal ta'lim muhitining o'rni ahamiyatlidir. Ta'lim to'g'risidagi qonunning 19-moddasida ta'lim turlari sifatida rasmiy ta'lim, norasmiy ta'lim va informal ta'lim belgilangan. Unga ko'ra, "Rasmiy ta'lim davlat ta'lim muassasalari hamda davlat tomonidan tan olingan akkreditatsiyadan o'tgan nodavlat ta'lim tashkilotlari ishtirokidagi institutsionallashtirilgan (muayyan qoidalar va normalarni mujassamlashtiruvchi), aniq maqsadga yo'naltirilgan va rejalashtirilgan ta'limdir. Norasmiy ta'lim ta'lim xizmatlari taqdim etilishini ta'minlovchi shaxs yoki tashkilot tomonidan institutsionallashtirilgan (muayyan qoidalar va normalarni

mujassamlashtiruvchi), aniq maqsadga yo'naltirilgan va rejalashtirilgan bo'lib, shaxsni butun hayoti davomida o'qitishdagi rasmiy ta'limga qo'shimcha va (yoki) uning muqobilidir. Informal ta'lim aniq maqsadga yo'naltirilgan, ammo institutsionallashtirilmagan (muayyan qoidalar va normalarni mujassamlashtirmagan), rasmiy yoki norasmiy ta'limdan ko'ra kamroq tashkillashtirilgan va tarkiblashtirilgandir hamda oiladagi, ish joyidagi, yashash joyidagi va kundalik hayotdagi o'quv faoliyatini o'z ichiga olishi mumkin."

Bundan kelib chiqadiki, informal ta'lim talabaning mustaqil o'rganish faoliyatini tashkil etish muhiti hisoblanadi. Kums va Ahmad informal ta'limni har bir shaxsda umrbod davom etuvchi uy yoki ish muhitida kitob, gazeta o'qish hamda film, televizor tomosha qilish orqali bilim va ko'nikma to'plash jarayoni sifatida e'tirof etishadi. [Kums, Ahmad., 1974] Nutqiy ko'nikmalarni informl ta'lim muhitida rivojlantirish uchun mustaqil ta'lim faoliyati yo'lga qo'yilishi lozim. Bu jarayonda o'qituvchining roli muhim ahamiyatga ega. Mustaqil ta'lim olish faoliyat olib boruvchi talaba o'z shaxsiyatini anglashi lozim. Bunda talabaning til bilish darajasi, o'rganish uslubi aniqlab olinishi va mustaqil ta'lim ularga asoslangan holda tashkil etilishi zarur. J.K. Kercher va G. T. Bettslar, mustaqil ta'limda talabalar nafaqat o'zlarining ta'lim ehtiyojlarini aniqlaydi, balki ta'lim maqsadlarini belgilab, ularga mustaqil ravishda erishish usullarini ishlab chiqadilar, ta'lim yutuqlarini nazorat qiladilar va baholaydilar-degan. [J.K. Kercher va G. T. Betts., 1999.14]

O'rganish uslublarini aniqlashda VAKT texnologik modelidan keng qo'llaniladi. Unga ko'ra, talaba axborotlarni qaysi usulda tezroq qabul qilishga moslashganligi to'rt yo'nalishda o'z aksini topadi. Birinchi turdagi o'rganuvchilar visual learners deya nomlanadi, ular yangi ma'lumotlarni kino, film, rasm kabi ko'rgazmali vositalar yordamida samarali o'rganishadi. Ikkinchi turdagi o'rganuvchilar audial deya nomlanadi, ular axborotni eshitish orqali yaxshiroq qabul qilishadi. Turli radio eshittiruvlar, musiqalar, audio kitoblar audial til o'rganuvchilar uchun mos materiallar hisoblanadi. Kinestetik va taktil o'rganuvchilar yangi bilim va ko'nikmalarni ushlab, teginish, amalda bajarib ko'rish kabi harakatlar orqali tezroq o'zlashtirishadi.

Adabiyotlar

1. Jalolov J. Chet tili o'qitish metodikasi. – Toshkent, 2012. – 241 b.
2. Betts G.T., Kercher J.K. The autonomous learner model: Optimizing ability. – the USA: ALPS Publishing, 1999. – 14 p.
3. Coombs, P. H., & Ahmed, M. (1974). Attacking rural poverty: How non-formal education can help. Baltimore, MD: John Hopkins University Press.
4. Azimova G. Integrative Approaches to developing speaking skills through authentic materials...// International journal of pedagogics.-2025.-Vol.05.-85-88b.
5. https://lex.uz/docs/5013007?ONDATE=01.02.2024&utm_source=perplexity